

ПОЛИВ ВИНОГРАДА И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ

Нуралиева Фарангиз Бахтиёр кизи

Гулистанский государственный университет

Группа 25-20

+998 91-100 03-60

Аннотация: В данной статье речь идет о поливе урожая винограда и как правильно поливать урожай в разное время года. А так же влияния на винограда разных инновационных методов.

Ключевые слова: виноград, полив, растение, вода, система, ресурс, подача, управление

Как и когда нужно поливать ваши виноградники

В настоящее время существует несколько кардинально разных подходов к поливу винограда. Вам будет очень сложно найти двух фермеров, которые используют одну и ту же схему полива в течение года. Некоторые фермеры считают, что определенные сорта не требуют полива вовсе (при наличии достаточного количества осадков), в то время как другие в корне не согласны с таким мнением. Те фермеры, которые предпочитают отказаться от полива, уверены в том, что дополнительная вода увеличивает количество, но снижает качество винограда. Нельзя на согласиться с тем, что качество винограда действительно зависит от объема воды. Все дело в том, что количество воды напрямую влияет на соотношение кислот и сахара в плодах, что является критическим фактором, определяющим качество вина. Получается, что точное количество воды, которое требуется в вашем винограднике, определяется на основе целого ряда факторов, включая количество осадков в течение года, возраст растений, этап их развития, период роста, условия произрастания, сорт, а также методику выращивания.

По информации Всемирной организации по продовольствию, в среднем, одному растению требуется от 500 до 1200 мм воды в течение одного сезона.

Вы должны понимать, что винные сорта винограда требуют меньше воды, чем столовые. *Тем не менее, это лишь общие правила, и вы не можете использовать их без проведения собственного анализа.*

В случае произрастания в условиях сухого и жаркого климата, отсутствие воды приведет к снижению скорости роста и увяданию растений.

Следующие этапы являются наиболее критичными в плане наличия водных ресурсов:

- **Этап формирования побегов**

На данном этапе растению требуется много воды, чтобы начать развитие и подготовку к новому сезону. Вы должны понимать, что в ряде случаев растению окажется достаточно воды, которая находится под поверхностью земли. Тем не менее, в случае с песчаной почвой вам потребуется обеспечить растению дополнительные объемы воды.

- **Период с момента формирования соцветий до момента плодоношения**

Данный период является наиболее важным, ведь именно в этот момент растение может столкнуться с острой нехваткой воды. В результате полученного стресса растение просто не сможет выносить все плоды.

- **Период от момента созревания до момента начала формирования плодов**

На данном этапе отсутствие воды может сказаться на общем размере плодов.

- **Процесс созревания**

По информации фермеров, активный полив растений во время созревания плодов позволяет значительно повысить общее качество винограда. Тем не менее, многие производители винных сортов отказываются от полива на данном этапе. Вы должны понимать, что использование правильной системы полива требует мудрого и проверенного подхода. Чрезмерный полив столовых сортов винограда может свести на нет все ваши усилия, в то время как винные

сорта не будут содержать нужного количества сахара. В случае дождя за день до сбора урожая, вы должны выждать не менее 3-4 дней, дав винограду «подсохнуть». За это время растение сможет восстановить правильный водный баланс.

- **После сбора урожая**

Для того чтобы выдержать холодную зиму, растение должно сформировать достаточное количество побегов, защищенных корой. Именно поэтому многие фермеры предпочитают поливать растения после сбора урожая, позволяя им сохранить листву и предотвращая дополнительный рост.

Опытные фермеры говорят о том, что ярким свидетельством нехватки воды является сворачивание листвы и спуск плетей ближе к земле. Другие фермеры сообщают, что нехватку воды можно определить по пятнам на нижних листьях. Тем не менее, такая информация не может использоваться во всех случаях без исключения. Обратите внимание, что вторая волна стресса начинается в тот момент, когда листья винограда скручиваются и увядают.

В наши дни фермеры могут использовать самые современные решения и технологии, которые позволяют получить полное представление о требованиях того или иного сорта к наличию водных ресурсов.

В общем и целом, в случае со столовыми сортами фермеры поливают растения не менее одного раза в неделю, начиная с момента формирования плетей. В ряде случаев используется система капельного орошения, отверстия в которой расположены на расстоянии 50 см друг от друга.

Список литературы:

1. Буриев Х.Ч., Жураев Р., Алимов О.// Мева-сабзавотларни са^лаш ва уларга дастлабки ишлов бериш// Тошкент "Мех,нат" 2002 йил.

2. В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин "Технология хранения растениеводческой продукции" - Москва "Колос" - 2005 г, 392 с

3. Назирова Р.М., Курбанова У.С., Усмонов Н.Б.// Особенности обработки озоном некоторых видов плодов и овощей для их долгосрочного хранения//

Univsum: химия и биология: научный журнал. - № 6(72). М., Изд. «МЦНО», 2020. стр 6-9. URL: - <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obrabotki-ozonom-nekotoryh-vidov-plodov-i-ovoschey-dlya-ih-dolgosrochnogo-hraneniya>

4. Nazirova RM., Sulaymonov O.N., Usmonov N.B.//Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash omborlari va texnologiyalari// O'quv qo'llanma. Premier Publishing s.r.o. Vienna - 2020. 128 bet.